

опоры освещения
300 тонн в месяц

опоры ЛЭП
2000 тонн в месяц

гофрированные трубы
450-500 тонн в месяц

барьерные ограждения
разных типов
6500 тонн в месяц

и другие виды оцинкованных
металлоконструкций
с общим объемом выпуска

**15 000 тонн
В МЕСЯЦ**

Поставка продукции осуществляется по всей стране,
от Калининграда до Камчатки, а также налажен экспорт в страны СНГ
(Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова и Таджикистан).

641870, г. Шадринск,
ул. Курганский тракт, д. 17
тел. + 7 (35253) 3-09-40
e-mail: sales@shzmk.com
www.shzmk.com

390028, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д. 52, стр. 19
тел. +7 (4912) 30-01-02
email: office@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru

Автомобильные и железные

Дороги Содружества Независимых Государств

04'2022(99) Журнал Межправительственного совета дорожников

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, являясь базовой образовательной организацией в области дорожно-транспортного комплекса Содружества Независимых Государств, играет ключевую роль в подготовке и переподготовке кадров для соответствующих отраслей экономик стран СНГ, выполняет научно-проектные работы по заказу государств, ведомств и бизнеса, интегрирует программы дополнительного профессионального образования в деятельность предприятий».

Дмитрий Ефименко,
и.о. ректора МАДИ

«Базовая организация государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса (МАДИ) создается в целях организационного, учебно-методического и кадрового обеспечения подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в отраслях автомобильно-дорожного комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств».

Из Положения, утвержденного
Решением Экономического совета СНГ от 14 июня 2018 года

Вариабельность оборудования и программного обеспечения MiM® позволяет BETAMONT быть поставщиком полного решения для систем платных дорог на основе ГНСС.

3 MiM
Measure-in-Motion

Универсальная платформа для измерений, анализа трафика и соблюдения правил, открытая для использования в различных областях транспорта

ГНСС

Флексибельный, экономически эффективный, быстрый и простой в реализации взвешивания в движении

3 Betamont®

Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen, SLOVAKIA | +421 45 5248 102 | its@betamont.sk | www.betamont.sk

Сделано в Саратове

ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ОТСЫПЩИК/УКЛАДЧИК ОБОЧИН) «СТАКЕР»

► НАЗНАЧЕНИЕ

- укрепление и уширение дорожной одежды;
- досыпка грунтом, укрепление инертными материалами и горячими асфальтобетонными смесями;
- отсыпка обочин дорог по точно заданным параметрам, с соблюдением толщины, ширины отсыпки и поперечных уклонов.

► ПРЕИМУЩЕСТВА

- автономное оборудование с собственным двигателем;
- зацеп к автосамосвалу для выполнения работ без использования фронтального погрузчика;
- высокая производительность работ и экономия материалов;
- собственное производство, российские комплектующие;
- оборудование и ЗИП всегда в наличии.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- гидроподъемник переднего борта;
- упорная поворотная балка с гидравлическим приводом;
- регулируемая ширина отвала планировщика от 0,5 до 2,2 мм;
- объем бункера 3м³;
- автоматическая система корректировки поперечного уклона.

E-MAIL: INFO@GROUP-SDT.RU;

WEB: WWW.GROUP-SDT.RU

ТЕЛ./ФАКС: 8 (845-2) 62-96-35

ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАКОВОЙ СМЕСИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ

КАРАБАЕВ Абдужаббор Мелиевич, *Ташкентский государственный университет транспорта, профессор, к.т.н.*

КАРИМБЕРДИЕВ Фаррух Шухратович, *Ташкентский государственный технический университет, докторант*

Состав асфальтобетона с использованием отходов черной металлургии позволяет осуществлять разделение транспортного потока за счет цветовой гаммы, что, в свою очередь, приводит к снижению дорожно-транспортных происшествий. Вопросы применения отходов промышленности в качестве минерального порошка в асфальтобетоне занимают важное место в дорожном строительстве.

Применение пыли из системы газоочистки электросталеплавильной печи ОАО «Кама-Сталь» в качестве минерального порошка для асфальтобетона позволяет расширить номенклатуру минеральных материалов, используемых для приготовления асфальтобетонных смесей, и обеспечить более широкое использование техногенного сырья в дорожном строительстве, что обуславливает снижение затрат на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог в Уральском регионе [1].

Проведены исследования порошкообразных отходов промышленности г. Красноярска: кеков — отходов завода «Красцветмет» и известняковой муки — отходов «Химико-металлургического завода». Эти отходы могут быть использованы в качестве минерального порошка в составах дорожного асфальтобетона. Результаты разработанных составов

асфальтобетона внедрены в практику дорожного строительства «Красавтодор-Строя» [3].

Испытания шлаковой смеси. Нами исследованы свойства шлаковой смеси по ГОСТ 3344-83, такие как гранулометрический состав, количество пыли и загрязненных частиц, насыпная плотность и другие.

Химический (элементарный) состав сталеплавильных шлаков приведен в таблице 1 [4,5].

В составе смеси были определены модуль крупности песка, количество общего остатка в размере 0,63 мм и количество мелких частиц в размере 0,16 мм.

Физико-механические свойства шлаковой смеси

Таблица 1. Химический состав шлаков

Наименование параметров	Значение параметров	
	конвейер № 11	конвейер № 3
Фракция пробы, мм	0-5	5-20
Пробы состоят:		
– железо металлическое, %	2,4	3,8
– шлак с инородными неметаллическими включениями (глина, песок и т.п.), %	97,6	96,2
Химический состав шлака с инородными неметаллическими включениями:		
CaO, %	36,1	29,8
SiO ₂ , %	29,6	37,7
Al ₂ O ₃ , %	8,7	13,7
FeO + Fe ₂ O ₃ , %	7,9	7,2
MgO, %	13,7	7,2
MnO, %	4,5	3,5

были определены по ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 23558-94. Физико-механические свойства песка в составе смеси определены по ГОСТу 8735-88 [6].

Результаты физико-механических свойств шлаковой смеси приведены в таблице 2.

Физико-механические свойства песка в шлаковой смеси приведены в таблице 3.

Согласно результатам проведённых испытаний, можно прийти к выводу, что физико-механические свойства шлака, выделяемого при производстве стали Акционерным Обществом «Узметкомбинат», соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 3344-83.

Марка измельчения шлака — М1000. Насыпная плотность равна 1,97 г/см³. Максимальная плотность при оптимальной влажности — 2,42 г/см³ при оптимальной влажности 5,1%. В сухом состоянии составляет 2,30 г/см³.

По результатам проведённых научно-исследовательских работ шлак может быть использован в следующих строительно-монтажных работах:

1. При устройстве пешеходного подъемника;

2. В подземных и наземных слоях дорожно-строительных работ после снижения количества пыли в составе и получения положительных заключений по химическому составу шлаков и их воздействию на человека и природу (требования безопасности);

3. Рекомендуются использовать в производстве асфальтобетонной смеси.

Исследования проводились на основе вышеуказанного решения в процессе строительства дороги длиной 1,2 км от места въезда

Таблица 2. Физико-механические свойства шлаковой смеси

№	Названия показателей	Ед. изм.	Результаты испытаний		Соответствие результатов к НД	
			требования по НД	на практике		
1	Гранулометрический состав, мм	1,5 D	%	не разрешается	0,0	соответствует
		1,25 D		0-10	9,0	соответствует
		D		0-15	14,9	соответствует
		0,5 D		20-40	31,5	соответствует
		5		45-70	58,5	соответствует
		0,16		75-90	89,1	соответствует
2	Количество пыли и загрязненных частиц	%	до 3,0	2,5	соответствует	
3	Количество затвердевшей глины	%	до 0,25	0,0	соответствует	
4	Марка по измельчению	%	до 15-25 М 1000	17,5 М 1000	соответствует	
5	Насыпная плотность	г/см ³	-	1,97	-	
6	Максимальная плотность при влажном состоянии	г/см ³	-	2,42	-	
7	Максимальная плотность при сухом состоянии		-	2,30	-	
8	Оптимальная влажность	%	-	5,10	-	
9	Коэффициент запаса (плотности)		-	1,17	-	

в город Бекабад Ташкентской области до АО «Узметкомбинат» (протяженностью 1,2 км), соединяющей автомобильные дороги 4Р-20 «Карасув — Бука — Бекабад» (102-км) и 4К-788

(2-км) при планируемом строительстве дороги [7].

На рис. 1 показан гранулометрический состав шлаковой смеси, на рис. 2 — максимальная плотность при оптимальной влажности.

Таблица 3. Физико-механические свойства песка в шлаковой смеси

№	Название показателей	Ед. изм.	Результаты испытаний		Соответствие указателей	
			требования по НД	на практике		
1	Гранулометрический состав	0,63	%	выше 45	55,4	соответствует
		< 0,16		до 10	8,9	соответствует
2	Модуль крупности			выше 2,5	2,68	соответствует
3	Количество пылевидных и загрязненных частиц, не более	%		5,0	3,5	соответствует

Рис. 1. Гранулометрический состав шлаковой смеси

Суть исследования заключается в применении технологии получения дорожных строительных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками с использованием твердых отходов, образующихся в металлургической промышленности.

Основой данной технологии является эффективное использование отходных шлаков, образующихся после выделения содержащихся в них металлов при переработке выделяемых твердых отходов (шлака) «Электросталеплавильного цеха» АО «Узметкомбинат».

Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси. При выборе состава асфальтобетонной смеси вместо щебня и песка используются твердые отходы металлургической промышленности (шлак). Все остальные процессы организованы в соответствии с требованиями международных стандартов. Состав асфальтобетонной смеси приведен в табл. 3.

Технологический процесс по выпуску асфальтобетонной смеси осуществлен следующим образом: твердые

отходы, завезенные из АО «Узметкомбинат», помещаются с дробильное устройство, оттуда с помощью специального сита для деления по фракциям дроблёные шлаки делятся на такие фракции, как крупный щебень, средний щебень и песок.

Устройство передачи разделенных фракций в бункер передаёт выделенные по дозировочной установке фракции щебня и песка на устройство, через которое песок и щебень одновременно поступают в ленту. Через ленту щебень и песок направляются на специальный сушильный барабан. В бункере их нагревают

при температуре 200°C. Нагретая смесь поднимается вверх с помощью специальных подъёмных ковшей. В мешалке перемешивают щебень, песок и битум с последующим получением асфальтобетонной смеси.

Строительство экспериментального участка местной автомобильной дороги. Приготовленная асфальтобетонная смесь уложена в процессе строительства дороги протяжённостью 1,2 км от места въезда в город Бекабад Ташкентской области до АО «Узметкомбинат» (протяжённостью 1,2 км), соединяющей автомобильные дороги 4Р-20 «Карасув – Бука – Бекабад» (102-км) и 4К-788 (2-км).

Согласно рабочему проекту, данная дорога имеет следующие характеристики:

- техническая категория – II;
- расчетная скорость движения – 70 км/ч;
- ширина проезжей части – 3,75 м;
- количество проезжих полос – 2 шт.;
- ширина дорожной обочины – 3,75 м;
- дорожное полотно – совершенный тип;
- тип покрытия – асфальтобетон;

Рис. 2. Максимальная плотность при оптимальной влажности

Таблица 3. Состав асфальтобетонной смеси

Образцы асфальтобетонной смеси	Состав образцов				
	Щебень	Песок	Битум	Щебень (шлак)	Песок (шлак)
По ГОСТ 9128-97, %	34	60	6	-	-
Модифицированный асфальтобетон, %	-	-	6	64	30

— ширина территории, отведенная для проектной дороги согласно генеральному плану города Бекабада, — 25,1 м.

Таким образом:

— из твердых отходов (шлаков), образующихся в металлургической промышленности, были извлечены такие фракции, как крупный щебень, средний щебень и песок;

— изучены физико-химические и физико-механические свойства полученных фракций;

— приготовлена асфальтобетонная смесь на основе шлаков разной крупности;

— асфальтобетонная смесь уложена на дорогу протяжённостью в 1,2 км от места въезда в город Бекабад Ташкентской области до АО «Ўзметкомбинат», соединяющую автомобильную дорогу 4Р-20 «Карасув— Бука— Бекабад» и 4К-788.

Асфальтобетонное покрытие из разработанных составов показало хороший результат на прочность, сцепление и долговечность.

На основе этой технологии можно добиться высоких экономических результатов при ремонте основных, дополнительных и внутренних дорог нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пугин К.Г. Использование отходов металлургии в асфальтобетонах // Строительные материалы. 2011. №10. С. 26-27.
2. Пугин К.Г., Юшков В.С. Разработка асфальтобетонной смеси с использованием отходов производства // Вестник МГСУ. 2014. № 6. С. -99104.
3. Васильевская Г.В. Применение отходов промышленности в качестве минерального порошка в асфальтобетоне / Васильевская Г.В., Назиров Д.Р. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 10 (81). С. 153-157.
4. Карабаев А.М. Уроков З.О. Пути использования шлаков сталеплавильного производства в дорожном строительстве. Республиканская научно-техническая конференция «Теория и практика композиционных строительных материалов» Т: ТАСИ, 2008. с. 203-206.
5. Карабаев А.М. Холодный асфальтобетон на основе улучшенных добавками комплексных органических вяжущих для дорожного строительства. Дис. ... канд. техн. наук. – Ташкент.: ТашИИТ: 2011. - 162 с.
6. Каримбердиев Ф.Ш., Сафаев У.А. Металлургия саноатинининг каттик чиқиндилари асосида модификацияланган асфальтобетон композициясини олиш ва унинг эксплуатацион хусусиятларини ўрганиш. «Фан ва техника тараккиётида интеллектуал ёшларнинг ўрни» мавзусидаги Республика илмий-техникавий анжумани. –Т.: 2019 й. 363-365 б.
7. Каримбердиев Ф.Ш., Сафаев У.А. «Ўзметкомбинат» АЖ нинг каттик чиқиндилари асосида модификацияланган асфальтобетон композициясини олиш ва унинг эксплуатацион хусусиятларини ўрганиш. Республиканской научно-технической конференции «Ресурсо- и энергосберегающие, экологически безвредные композиционные и наноконпозиционные материалы». Т.: 2019 й. 366-368 б.

